

O'ZBEKISTONDA BAG'RIKENGLIKNI TA'MINLASHDA DINIY TASHKILOTLARNING O'RNI

Mirjonova Kamola

Navoiy innovatsiyalar universiteti,
tarix yo'nalishi I bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17707202>

Annotatsiya: Ushbu tezisda bag'rikenglikni ta'minlash jarayonida diniy tashkilotlarning jamiyat va davlat munosabatlarini tartibga solishda tutgan o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Bugungi kunda faoliyat yuritib kelayotgan turli diniy konfessiyalar - O'zbekiston musulmonlari idorasi va boshqa diniy jamoalarning ma'naviy-ma'rifiy faoliyati jamiyatimizda o'zaro hurmat, totuvlik va tinchlikni mustahkamlashga xizmat qilayotgani yoritiladi

Kalit so'zlar: tolerantlik, ekstremizm, terrorizm, konfessiya, cherkov, din, mazhab, provaslav, idora, qonun, jamiyat.

O'zbekiston jamiyatida bag'rikenglikni ta'minlash va mustahkamlash masalasi milliy davlatchilik, mafkuraviy barqarorlik hamda ijtimoiy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Turli millat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashaydigan muhitni shakllantirishda diniy tashkilotlar, ularning ma'rifiy-ruhiy faoliyati va jamiyatdagi ijtimoiy vazifalari alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki diniy tashkilotlar nafaqat marosimlar bilan shug'ullanadigan tuzilmalar, balki insoniylik, mehr-oqibat, bag'rikenglik, adolat kabi umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi kuchli ijtimoiy institutlardir.

Mamlakatimizda diniy erkinlik va bag'rikenglik tamoyillarini kafolatlashga qaratilgan siyosiy-huquqiy islohotlar diniy tashkilotlarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini yanada kuchaytirdi [3]. Xususan, Konstitutsiyada vijdon erkinligi, din tanlash huquqi va diniy tashkilotlarning davlatdan ajratilganligi hamda qonun oldida tengligi belgilab qo'yilgan bo'lib, ushbu prinsiplar jamiyatda tolerantlik muhitini shakllantirishga xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda diniy-ma'rifiy sohada olib borilgan modernizatsiya jarayonlari, ilmiy-tadqiqot markazlarining tashkil etilishi, diniy mutaxassislar tayyorlash tizimining takomillashuvi ham bag'rikenglik madaniyatini rivojlantirishda muhim omil bo'lib bormoqda.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda diniy tashkilotlarning bag'rikenglikni ta'minlashdagi o'rnini o'rganish ijtimoiy barqarorlik, madaniy-ma'naviy uyg'unlik hamda fuqarolik jamiyatini mustahkamlash jarayonlarini chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Mazkur mavzuning dolzarbligi – global globallashuv sharoitida turli dinlararo muloqot, o'zaro hurmat, diniy ekstremizm va radikalizmga qarshi immunitetni kuchaytirishda diniy tashkilotlarning konstruktiv funksiyalarini ochib berish zaruriyati bilan belgilanadi. Shu sababli, ushbu tadqiqot diniy bag'rikenglikning nazariy-metodologik asoslarini, diniy tashkilotlarning amaliy faoliyatidagi o'rnini, ularning jamiyatdagi ma'naviy barqarorlikni ta'minlashdagi strategik vazifalarini ilmiy tahlil qilishga qaratilgan.

Bugungi kunda yurtimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari tinch-totuv yashab kelmoqda. Mamlakatimizda 16 ta diniy konfessiya mavjud bo'lib, konfessiyalararo munosabatlar o'zaro hamdo'stlik, birodarlik va tenglik tamoyillariga asoslanadi. O'zbekistonda millatlararo totuvlikni va bag'rikenglikni ta'minlashda diniy tashkilotlarning ahamiyati va ularning jamiyat hayotidagi o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston pravoslav cherkovi, protestant jamoalari hamda boshqa

konfessional tuzilmalar mamlakatda diniy erkinlik, tinchlik va o'zaro hurmat tamoyillarining amalda qaror topishiga ko'maklashib kelmoqda. Ushbu tashkilotlar tomonidan olib borilayotgan ma'rifiy, ijtimoiy, ruhiy-ma'naviy ishlar jamiyatda bag'rikenglik madaniyatini rivojlantiradi, yoshlar ongida ekstremizm va radikal g'oyalarga qarshi immunitetni shakllantiradi. Diniy konfessiyalar o'rtasida hamkorlikning yo'lga qo'yilishi, davlat tomonidan yaratilayotgan huquqiy sharoitlar va diniy-ma'rifiy markazlarning faoliyati natijasida O'zbekistonda ko'p konfessiyali jamiyatda totuvlik, hamjihatlik va o'zaro hurmat muhitini yanada mustahkamlashga erishilmoqda. Yurtimizda fuqarolarning vijdon erkinligi sohasidagi konstitutsion huquqlarini ta'minlash, jamiyatda diniy bag'rikenglik va dinlararo do'stlik-hamkorlik g'oyalarini yanada mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublikamizda turli dinlarga e'tiqod qiluvchi insonlarning barcha ibodat va marosimlarini emin-erkin bajarib, diniy bayramlarini keng miqyosda nishonlashi uchun ham har tomonlama shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. O'zbekistonda diniy bag'rikenglikning mustahkamlanishida davlatning huquqiy siyosati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida e'tiqod erkinligi kafolatlanishi, diniy tashkilotlar faoliyatini tartibga soluvchi qonunosti hujjatlar mavjudligi bag'rikenglik siyosatini huquqiy jihatdan asoslab beradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 19- moddasida O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar [1,5] deb e'tirof etilishining o'zi ham mamlakatimizda diniy bag'rikenglikni ta'minlash nechog'lik muhim ekanligini ko'rsatib beradi.

Xususan, 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining beshinchi yo'nalishi — xavfsizlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikka bag'ishlangani ham mazkur masalaga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida qaralishini bildiradi. Jumladan, diniy tashkilotlarning yoshlar ongida ekstremistik g'oyalarga qarshi immunitetni shakllantirishdagi tutgan o'rni, jamiyatda bag'rikenglik va hamjihatlikni rivojlantirishning samarali mexanizmlari asoslab beriladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 35-moddasida hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi [2]. Har kim xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi deyilgan.

Albatta, diniy bag'rikenglik jarayoni o'z-o'zidan, tasodifan yuzaga kelmaydi, balki u demokratik jamiyat qurish yo'lidan borayotgan davlatning adolatli siyosati hosilasidir. Davlat nafaqat iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sohalarida, balki turli millatlar va dinlar o'rtasida do'stona munosabatlarni, bag'rikenglikni ta'minlashda ham yetakchi va asosiy bo'lishi zarur bo'ladi.

Shunday ekan, diniy bag'rikenglik zamonaviylikning asosi va jamiyatlarning rivojlanishiga imkon beradi. Bu jamiyatning har bir a'zosiga teng huquqlar asosida davlati rivojiga hissa qo'shish imkonini beradi. Diniy bag'rikenglik tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, ozod va obod Vatan qurishning muhim shartidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent: "O'zbekiston", 2023-yil, 5-bet.

2. “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida”gi Qonun. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2021.
3. Abdullaev.Q. “Diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik: nazariy va amaliy asoslar”. Toshkent: “Ma’naviyat” nashriyoti, 2019. — 256 b.